

MAMLAKATDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH: NIMA UCHUN USMONLI SULTONLAR O'Z AKA-UKALARINI QATL QILDIRGAN?

Abdug'aniyev Bekzod Abduvali o'g'li

Samarqand Davlat Universiteti 2-bosqich magistranti

abduganievbekzod2409@gmail.com

Annotatsiya: Dunyoning eng mashhur va qudratli, tarixiy davlati bo'lgan Usmonlilar davlatida osoyishtalikni saqlab turish uchun bazi shafqatsiz va keskin usullardan foydalanilgan. va bu usullardan biri qariyb olti yuz yil amalda bo'lgan "Birodarlik qatli" an'anasi edi.

Kalit So'zlar: "Birodarlik qatli", Usmonlilar davlati, "Oltin Qafas" (Kafes), "Kardeş katli" an'anasi, Fratrivid, Yoqub Chelebiyini, "Kanunname"(Qonunnoma), Xun, Uyg'ur, Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Sulton Mehmet II (Fotih), "Eşit hak sahibi"(teng haq sohibi).

ENSURING STABILITY IN THE COUNTRY: WHY DID THE OTTOMAN SULTANS EXECUTE THEIR BROTHERS?

Abstract: Some cruel and drastic methods were used to maintain peace in the world's most famous and powerful historical state, the Ottoman Empire. and one of these methods was the tradition of the "Fraternal Execution" which had been practiced for nearly six hundred years.

Key Words: "Brotherhood Killing", Ottoman State, "Golden Cage" (Cage), "Kardesh Killing" tradition, Fratricide, Yaqub Chelebiyini, "Kanunname", Hun, Uyghur, Karakhanids, G "Aznavites", Sultan Mehmet II (Fatih), "Eşit hak sahib" (Owner of equal rights).

Usmonli saltanati, yoki Usmoniylar Imperiyasi, 1299-yilda Usmon I tomonidan Anadolu shimoli-gʻarbiy qismida tashkil topgan. Keyingi bir necha asr mobaynida bu saltanat kuchayib, tarixdagi eng qudratli davlatlardan biriga aylangan. U uch qitʻaga — Yevropa, Osiyo va Afrika qitʻalariga tarqalgan. XVI asrda Sulaymon I davrida eng yuqori choʻqqisiga chiqib, islom olamining yirik siyosiy, madaniy va iqtisodiy markazlaridan biriga aylangan edi. Ammo saltanat ichki ziddiyatlar, harbiy magʻlubiyatlar va boshqaruvdagi muammolar tufayli asta-sekin zaiflashib, nihoyat Birinchi Jahon Urushidan keyin, 1922-yilda tugatildi.²⁹ Usmonli Saltanatida Taxtga Meros Qoʻlga Kiritishning Muhimligi Merosiy boshqaruv mavjud boʻlgan Usmonli saltanatida taxtga oʻtish har doim ham oddiy yoki tinch yoʻl bilan amalga oshirilmagan. Bunga bir necha sabablar bor edi: 1. Aniq Meros Qoidalarining Yoʻqligi: Usmonli saltanatida dastlab taxtga kim oʻtishi haqida qatʻiy qoidalar yoʻq

²⁹ “The Ottoman Empire, 1700-1922” Donald Quataert

edi (masalan, eng katta o'g'il avtomatik ravishda taxtni egallashiga o'xshash). Bu ko'pincha bir nechta o'g'il yoki qarindoshlar o'rtasida taxt uchun kurashlarga olib kelgan. 2. Ichki Urushlarni Oldini Olish: Aniq voris yo'qligida, taxtga nisbatan raqobatli da'volar ichki urushlar yoki qo'zg'olonlarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Usmoniy hukmdorlar ichki nizolarni va barqarorlikni saqlash uchun fratrisid (birodarlarni qatl qilish) amaliyotini zarur deb hisoblashgan. 3. Markazlashgan Hokimiyatni Mustahkamlash: Bahsli meros markaziy hokimiyatni zaiflashtirishi va mintaqaviy hokimlar yoki harbiy rahbarlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin edi. Yagona, bahssiz hukmdorni ta'minlash orqali Usmoniylar imperiyani birlashtirilgan va markazlashgan holda saqlashga intilishgan. 4. Sulola Barqarorligini Saqlash: Usmoniy sultonlar kuchli va bahssiz hukmdor sulola va imperiyani ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish uchun zarur deb hisoblashgan. Bu vorislik amaliyoti, garchi ko'pincha shafqatsiz bo'lsa-da, imperiyaning barqarorligini va omon qolishini ta'minlash uchun zaruriy chora sifatida qaralgan. Vaqt o'tishi bilan, Usmoniylar birodarlik qatli kabi shafqatsiz amaliyotlardan voz kechib, "Oltin Qafas" (Kafes) kabi nisbatan tinchroq vorislik usullarini qo'llashga o'tishdi.

Yuqorida keltirib o'tilgan sabablar Usmonlilar davlatida ichki barqarorlikni ta'minlash uchun ba'zi shafqatsiz tadbirlarni amalga oshirishishni taqozo etganini ko'rsatadi. Va bu tadbirlardan biri Fratrisid yoki "Kardeş katli" an'anasi edi. Fratrisid -bu birodarlarni qasddan o'ldirishni anglatib, "frater" (birodar) va "cidium" (o'ldirish) so'zlaridan kelib chiqqan. Tarixda fratrisid taxt uchun kurash va hokimiyatni saqlab qolish maqsadida amalga oshirilgan. Masalan, Usmonli saltanatida yangi sulton hokimiyatni mustahkamlash uchun birodarlarini o'ldirishga ruxsat olgan an'ana sifatida bu usuldan foydalangan.

Xo'sh, bu an'ana Usmonlilar davlatida qachondan amalda bo'lgan?

Tarixiy manbalarga ko'ra, Usmonlilar davlatida "kardeş katli" (birodarlik qatli) an'anasi XIV asr oxirlaridan boshlangan. Va olti yuz yildan ziyod vaqt mobaynida jami oltmish bir shahzoda o'ldirilgan, va ulardan yigirma ikkitasi isyon natijasida qatl qilingan. Ilk marotaba, Kosova urushi davrida 1389 yil Yildirim Boyazid o'z birodari Yoqub Chelebiyni o'z chodirida arqon bilan bo'g'dirib o'ldirtirgan edi. Keyinchalik, XVII asr boshlarida bu an'ana o'rniga "Oltin Qafas" tizimi qo'llanilgan.

Nega bu an'ana paydo bo'lgan?

Bilamizki, tarixda mavjud bo'lgan ko'plab turk davlatlarida hukmdor xonadonidagi har bir yosh va qari erkak shahzoda taxtga o'tirishga o'zini munosib nomzod sifatida ko'rgan. Va bu turk davlatlaridan azaldan mavjud bo'lgan ulush tizimi asosida, yani taxtga o'tirgan shahzodaning aka-ukalariga mamlakatning bir qismini bo'lib berish orqali, mamlakatda barqarorlikni saqlashga harakat qilingan. Ammo bu tizim, mamlakatning mayda qismlarga parchalanishiga sabab bo'lgan. Ko'plab turk davlatlari Xun, Uyg'ur, Qoraxoniylar, G'aznaviylar va Saljuqiylar

davlatlari buning natijasida tugatilgan edi. Masalan, Saljuqiylar davlati beyliklar va atabeyliklar shaklida parchalanib ketgan edi. Keyinchalik, Saljuqiylar o'rniga kelgan Usmonlilar davlati bu xatoni qayta takrorlamalik uchun "kardeş katli"(birodarlik qatli) an'anasi deb atalgan, nizâm-ı âlem yani umumiy manfaat uchun qat qilish an'anasi joriy qilindi.³⁰ Va bu an'ana 1477 yilda Sulton Mehmet II (Fotih) tomonidan qonuniylashtirildi. Va bu qonunlar majmui tarixda "Kanunname"(Qonunnoma) nomi bilan mashhurdir. Bu qonun majmuining 45 moddasida quyidagi matnlar yozilgan «ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem için katl itmek münâsibdir. Ekser-i ulemâ dahi tecviz itmişdir. Anınla âmil olalar»(va "Va avlodimdan har kimsaga saltanat nasib etsa, qorindoshlaringgizni(bu yerda aka-ukalar nazarda tutilyapti), nizâm-ı âlem uchun qatl qilmoq munosibdir(mumkin). Hatto ko'pchilik ulamolar ham taqvizga intilishgan(rozilik berishgan). Bu bilan harakat qiladi(yani qoidaga amal qiladi)".³¹ Agarda bu Qonunnomaning bu moddasiga diqqat bilan qaralsa taxtga kelgan sultonning o'z birodarlarini o'ldirilishi münâsibdir so'zi qo'llanib, lâzımdır va vâcibdir so'zlarini qo'llanilmaganligi diqqatni tortadi.

"Rumeli senin, Anadolu benim olsun !"(Rumeli seniki, Anadolu meniki bo'lsin!)

Ilk asrlarda Usmonlilar davlatida muayyan bir "veraset" (meros) tizimi bo'lmagan. Va buning eng muhim sababi, eski turklardagi "Ülüş" (ulush) tizimi edi. Hukmdor xonadoning har bir erkak shahzodasi "Eşit hak sahibi"(teng haq sohibi) sifatida bilardi. Har bir shahzoda 12 yoshdan boshlab poytaxtga teng uzoqlikdagi shaharlarga bey qilib yuborilar ve u yerda biroz tajriba ortirar: otalari vafot etgandan so'ng kim oldinroq poytaxtga yetib kelsa, o'sha shahzoda yangi hukmdor bo'lardi.³²

Sulton Mehmet II ning Qonunnomasida ham meros tizimi yo'q edi, taxtga faqatgina eng kuchli shahzoda kelishi mumkin edi. Qonunnomada aytilgan, " ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser ola," ifodasi keying sulton oldindan valiahd qilib tayinlanmaganligi ko'rsatadi. Agarda valiahd shahzoda oldindan tayinlangan bo'lganda, bu taxtga ko'proq loyiq bo'lgan shahzodalarning sulton bo'lishiga to'sqinlik qilardi. Bu esa, Islomdagi "amme" huquqiga zid edi. Yani bu huquqga ko'ra, hukmdor mazlim haqqini zolimdan olishi, mamlakatni ichki va tashqi dushmanlar qo'riqlashi, qo'shin uchun soliq to'plashi, huquqiy humlarning ijrosini ta'minlashdir.³³

Sulton Mehmet II vafotidan so'ng taxtga kelgan o'g'li Boyazid II ve unga qarshilik ko'rsatgan ukasi Cem Sulton o'rtasida kurash bo'lib o'tadi. Cem Sulton akasiga o'zi Bursada Anadoluning, akasi Boyazid II ning Istanbulda Rumelining

³⁰ Osmanlı Hukukunda şehzâde katli . Ekrem Buğra

³¹ Kânûnnâme-i Âli Osman Abdülkadir Özcan

³² Osmanlı Hukukunda şehzâde katli . Ekrem Buğra

³³İbni Âbidîn:Reddül-Muhtar, Bulak 1299,I/38

hukmdori bo'lishini taklif etadi. Va bu taklif Qonunnoma zid bo'lganligi va mamlakatning ikkiga bo'linishi uning kelajagi uchun xavfli bo'lganligi uchun rad etiladi.³⁴ Keyinchalik, Cem Sultan mag'lub bo'lib avvak Misrga, so'ngra Yevropaga qochib ketadi. Cem Sulton Yevropada, asosan Papa va Fransiya qiroli qo'lida asirlikda bo'ladi. Yevropa davlatlari Cem Sultondan siyosiy qurol sifatida foydalandilar va uni Usmonli imperiyasiga qarshi bosim vositasi sifatida ushlab turdilar.³⁵ Yevropada bo'lgan vaqtda Papa va boshqa hukmdorlar Cemni Usmonlilarga qarshi o'z manfaatlari uchun ishlatishga harakat qilishdi. Cem Sultan 1495 yilda, Frantsiyada asirlikda bo'lgan vaqtida vafot etdi. Uning o'limi Bayezid II uchun katta siyosiy muammo bo'lib kelgan taxt talashuvining yakunlanishini anglatdi. Cem Sultan voqeasi, Usmonli imperiyasida ichki taxt talashuvining qanday qilib xalqaro siyosiy o'yinlarga aylanishi mumkinligini ko'rsatgan tarixiy bir voqea edi³⁶

XVII asr boshlariga kelib “birodarlik qatli” an'anasidan voz kechilib, “Oltin qafas” an'anasi joriy qilingan edi. Bu an'anaga ko'ra, yangi sulton taxtga chiqqandan keyin, uning boshqa aka-ukalari tutqinlikda saqlab turilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “The Ottoman Empire, 1700-1922” Donald Quataert
2. Kânûnnâme-i Âli Osman Abdülkadir Özcan
3. İbni Âbidîn:Reddül-Muhtar, Bulak 1299,I/38
4. Osmanlı Hukukunda şehzâde katli. Ekrem Buğra
5. “Cem Sultan”Andre Clot
6. “Fatih ve Fetih”Halil Inalcık

³⁴ Osmanlı Hukukunda şehzâde katli . Ekrem Buğra

³⁵ “Cem Sultan”Andre Clot

³⁶ “Fatih ve Fetih”Halil Inalcık